

ПОШИРЕНІСТЬ СТРЕСОВОЇ ГІПЕРГЛІКЕМІЇ В ГОСТРОМУ ПЕРІОДІ ІШЕМІЧНОГО ІНСУЛЬТУ

STRESS HYPERGLYCEMIA PREVALENCE IN ACUTE ISCHEMIC STROKE

**Кириченко О. В.
О. Kyrychenko**

Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова

Кафедра нервових хвороб

м. Вінниця, Україна

National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya

Department of Neurology

Vinnytsya, Ukraine

e-mail: elenakirichenkow@gmail.com

Актуальність: Стрессова гіперглікемія (СГГ) є досить поширеною у пацієнтів з гострим цереброваскулярним захворюванням. Стрессова гіперглікемія (ГГ) - це відносна гіперглікемія, яка виникає після перенесеного гострого захворювання, такого як, наприклад, інсульт, інфаркт міокарду навіть без наявності цукрового діабету в анамнезі. Стрессова ГГ вважається прогностичним чинником гіршого функціонального відновлення пацієнта після ішемічного інсульту(ІІ), а також вищого ризику смертності. (Jiejie Li,2020). Стрессова ГГ також може становити вищий ризик виникнення повторного інсульту, ніж раніше діагностований цукровий діабет.(Yuzhou Guo,2021). Окрім того стрессова ГГ в гострому періоді інсульту, вважається маркером інсулінорезистентності або ж предиктором розвитку ЦД.

Мета: Дослідити поширеність стрессової ГГ серед пацієнтів з гострим ішемічним інсультом (ГІІ) без цукрового діабету в анамнезі.

Матеріали і методи: Був проведений ретроспективний аналіз даних історій хвороб 197 пацієнтів з ГІІ, госпіталізованих до спеціалізованого інсультного відділення ВОКЛ імені Ющенка м. Вінниця впродовж 2020-2022 рр. Критерії включення: рівень глюкози $\geq 5,5$ ммоль/л при госпіталізації, який знижувався протягом 72 годин та не перевищував межі 5,5 ммоль/л протягом перебування в стаціонарі. Критерії виключення: Раніше встановлений ЦД або вперше виявлений ЦД під час перебування у стаціонарі.

Результати : Серед проаналізованих даних 197 історій хвороб, у 28 пацієнтів(14,21%) був наявний ЦД в анамнезі, ЦД в анамнезі не було у 169 пацієнтів (85,79%). Рівень цукру не перевищував 5,5 ммоль/л у 84 хворих (49,7%). Стрессова ГГ була виявлена у 85 пацієнтів (50,3%). Серед них 40 жінок (47,1%) та 45 чоловіків (52,9%). Вік пацієнтів зі стрессовою ГГ коливався від 28 до 82 років та в середньому становив $62,91 \pm 1,2$ років. Середній рівень глюкози складав $6,9 \pm 0,7$ ммоль/л. Максимальне значення рівня глюкози становило 10 ммоль/л.

Висновки:

1. Стрессова ГГ була виявлена у 50,3% пацієнтів з ІІ.
2. Деяко кількісно переважали чоловіки (52,9%).
3. Рівень глюкози у пацієнтів зі СГГ та ІІ коливався від 5,6 до 10 ммоль/л.
4. Середній рівень глюкози крові становив $6,9 \pm 0,7$ ммоль/л.

Більш ніж в 1/3 пацієнтів після ішемічного інсульту виявляють гіперглікемію (ГГ). Стрессова ГГ справляє негативний вплив на клінічний стан хворих, посилюючи ушкодження мозкових структур, що розвивається за умов ішемії/реперфузії. Досягнення нормоглікемії (НГ) за допомогою інсуліну сприяє мінімізації ушкодження мозкових структур після інсульту.

Стрессова гіперглікемія - це відносна гіперглікемія, яка виникає після перенесеного гострого захворювання, такого як, наприклад, інсульт, навіть без наявності цукрового діабету в анамнезі. Стрессова ГГ виявляється не менше, як в 1/3 всіх пацієнтів з ішемічним інсультом. Стрессова ГГ чинить негативний вплив на клінічний стан хворих шляхом посилення ушкодження мозкових структур за умов ішемії, і таким чином, негативно впливає на швидкість відновлення та функціональний результат.

Stress hyperglycemia (HG) is relative hyperglycemia after suffering an acute illness such as stroke, even without preexisting diabetes. Stress HG is diagnosed in at least a third of all patients with ischemic stroke. Stress hyperglycemia has a negative impact to the clinical condition, recovery rate and functional outcome of patients due to increased ischemia and damage of brain structures.

Stress hyperglycemia, measured by glucose-to-HbA1c ratio, was related to an elevated risk of stroke recurrence and all-cause death in patients with acute ischemic stroke but without diabetes.

Стрессова гіперглікемія, виміряна співвідношенням глюкози до HbA1c, була пов'язана з підвищеним ризиком рецидиву інсульту та смерті від усіх причин у пацієнтів з гострим ішемічним інсультом, але без цукрового діабету.

Stress hyperglycemia is different from various forms of diabetes mellitus and is common after suffering an acute illness such as myocardial infarction or stroke, even in the absence of preexisting diabetes

Some studies (3), but not all (4), have demonstrated that stress hyperglycemia appeared to be a marker of increased risk of short-term mortality and poor functional outcome after.